

VI. HANDEL

Die neuen Preisbildungsvorschriften für den Grosshandel in Spinnstoffen und Spinnstoffwaren

N i m a x, G. — De sinds 1 October 1940 geldende nieuwe prijsvoorschriften worden besproken.

B b VI 3

Der Wirtschaftstreuhänder Januari 1941

VII. TRANSPORT

Van particuliere naar staatsexploitatie der Nederlandsche Spoorwegen

R e i t s m a, S. A. — Na een korte spoorwegpolitieke beschouwing werpt schr. den blik terug naar de geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen, in het bijzonder beziet hij daarbij den overgang van particuliere naar staatsexploitatie. Schr. acht thans den tijd aangebroken om over te schakelen van een vennootschaps- op een gemeenschaps-exploitatie.

B b VII 2

De Economist Dec. 1940

IX. VERZEKERING

Die Versicherung gegen Betriebsunterbrechung als betriebswirtschaftliches Problem

H a x, Dr. K. — De bedrijfsschadeverzekering is voornamelijk als een aanvulling op de brandverzekering te beschouwen. Uit verzekerings-technisch oogpunt zijn aan verzekering tegen verschillende andere bedrijfsunderbrekingen groote bezwaren verbonden. Van de bedrijfsschade door brand ontstaan, wordt meestal de winstderving en/of de doorloopende kosten gedekt. Voor elk geval afzonderlijk dient onderzocht en in de polis vastgelegd te worden wat, voor welk bedrag, en voor welke vergoedingstermijn verzekerd zal worden. Besproken worden tenslotte de bedrijfseconomische problemen bij de schaderegeling.

B b IX 6

Zeitschrift für Handelswissenschaftliche forschung December 1940

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Enkele beschouwingen over de ontwikkeling van het spaarbankwezen in Nederland

N i e m e y e r, Mr. A. W. M. — Schr. heeft in het bijzonder willen nagaan, hoe het spaarbankwezen werd beïnvloed door de schommelingen der conjunctuur. Diverse economische crises worden gevolgd door jaren met belangrijke toenamen der saldi. Imponeerende verschijnselen als oorlogsdreiging en monetaire onzekerheid gaan gepaard met sterke terughoudendheid bij de inleggers. De toeneming in de laatste 10 jaren is toe te schrijven aan de onzekerheid op de kapitaalmarkt, de vaste rente der spaarbanken en de toenemende „service”, door de particuliere spaarbanken aan hare inleggers geboden. De onttrekking der saldi na 1 Mei levert een der gevallen, dat ons volk, door de omstandigheden gedreven, zijn kapitaal verbruikt.

B b X 7

De Economist Dec. 1940

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Baxmann, Egon. Umsatzkontrollberechnungen von Gewerbebetrieben. Frankfurt a.M., 1940.

Beisel, Karl. Neuzeitliches industrielles Rechnungswesen. Nach den amtlichen Richtlinien und Grundsätzen. Leipzig, 1941.

Gombel, H. Wirtschaftliche Betriebs-Abrechnung (unter Berücksichtigung des Kontenrahmens). Berlin, 1941.

Grimminger, A. Aktuelle Fragen des Rechnungswesens in der Industrie. Leipzig, 1941.

Hofmann, Walter. Der Kontenrahmen als Grundlage neuzeitlicher Rechnungswirtschaft. Leipzig, 1940.

Lexikon des kaufmännischen Rechnungswesens. Handwörterbuch der Buchhaltung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Kalkulation, Betriebsstatistik, betriebliche Vorscheurechnung und des kaufmännischen Prüfungswesens. Hrsg. von Karl Bott. I —. Stuttgart, 1940 —.

Schuurmans Stekhoven, G. Bedrijfsformulieren. Wenken voor ontwerpers. Hilversum, 1941.

Steinhaus, Hanns. Die Zahlen der Fabrik. Material-, Lohn-, Anlagen- und Kostenrechnung mit Lochkarten. Eine schaubildliche Darstellung der maschinellen Betriebsrechnung mit Beispielen und Erläuterungen. Berlin, 1941.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hertlein, Adolf, und Kura Meisner. Abschluss und Prüfung der AG, und GmbH. Formblätter mit Erläuterungen für die Aufstellung, Prüfung und Auswertung der Bilanzen. Leipzig, 1941.

Lenz, Walter. Die steuerliche Betriebsprüfung. Berlin, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Ruberg, C. Statistik im Handels- und Industriebetrieb. Wiesbaden, 1940.

Stridiron, J. G. e.a. Handboek der bedrijfseconomische statistiek. Leiden, 1941.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Aufermann, E. Grundzüge betriebswirtschaftlicher Steuerlehre. Berlin, 1941.

Drüeke, Ernst. Die Einheitsbewertung des Betriebsvermögens und die Vermögensteuer in der Praxis. Berlin, 1940.

*Hoffmann, Steuer und Wirtschafts*jahr und seine steuerlichen Probleme. Berlin, 1941.
Lexikon des kaufmännischen Rechnungswesens. Handwörterbuch der Buchhaltung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Kalkulation, Betriebsstatistik, betriebliche Vorscheurechnung und des kaufmännischen Prüfungswesen. Hrsg. von Karl Bott. I —. Stuttgart, 1940 —.

Schwantag, Karl, und Helmut Linke. Kostenrechnung und Preisbildung für gezogene Drähte. Düsseldorf, 1940.

Siebesma, P. Het vraagstuk van den kostprijs. Franeker, 1941.

Renaud, A. J. W. Winst en schijnwinst. Leiden, 1941.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bossard, Ernst. Die Reserven der Aktiengesellschaft im neuen Obligationenrecht. Bern, 1940.

Rudolph, Karl. Wesen und Bedeutung der Rückstellungen. Eine Untersuchung ihrer Aufgaben in Betriebswirtschaftlehre, Handels- und Steuerrecht. Berlin, 1941.

Sellien, Reinhold. Der Kreditstatus als Mittel zur Beurteilung der objektiven Kreditfähigkeit von Grosz- und Einzelhandelsbetrieben. Wiesbaden, 1941.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Kropff, Hanns F. J. Die Psychologische Seite der Verbrauchsforschung. Ein Beitrag zur Verbesserung der Marktforschung und damit der Warenherstellung, der Werbung und des Verkaufs. Leipzig, 1941.

Proesler, H. Gesamtauswertung. Berlin, 1940.

Schmitt, Paul. Die Grenze der erlaubten Reklame. Würzburg-Aumühle, 1940.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Baxmann, Egon. Umsatzkontrollberechnungen von Gewerbebetrieben. Frankfurt a.M., 1940.

Beisel, Karl. Neuzeitliches industrielles Rechnungswesen. Nach den amtlichen Richtlinien und Grundsätzen. Leipzig, 1941.

Grimminger, A. Aktuelle Fragen des Rechnungswesens in der Industrie. Leipzig, 1941.

Preuszel, Wehner. Absatzbedingungen und Absatzwege der deutschen Lack- und Farbenindustrie. Leipzig, 1940.

Schwantag, Karl, und Helmut Linke. Kostenrechnung und Preisbildung für gezogene Drähte. Düsseldorf, 1940.

Schweigmann, Franz. Die dänische Industriewirtschaft. Ihre Entwicklung und Struktur sowie die Methoden der neueren Industrialisierungspolitik. Hamburg, 1940.

Steinhaus, Hanns. Die Zahlen der Fabrik. Material-, Lohn-, Anlagen- und Kostenrechnung mit Lochkarten. Eine schaubildliche Darstellung der maschinellen Betriebsabrechnung mit Beispielen und Erläuterungen. Berlin, 1941.